

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EM SUJEITOS EM MODALIDADE DE TRABALHO REMOTO DURANTE A PANDEMIA: EXPERIÊNCIAS VIVIDAS

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF BEHAVIORAL CHANGES IN SUBJECTS IN REMOTE WORK MODE DURING PANDEMIA: EXPERIENCES LIVED

433

Sandra Maria Tarossi Pollettini¹, Thais Tortosa², Joaquim M. F. Antunes Neto³

1- Graduada em Psicologia, pela Faculdade Municipal Professor Franco Montoro – FMPFM (Mogi Guaçu/SP); 2- Psicóloga, formada pela Fundação Hermínio Ometto – UNIARARAS (Araras/SP); 3- Doutor em Biologia Funcional e Molecular, pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (Campinas/SP) e docente/orientador da FMPFM.

Contato: joaquim_netho@yahoo.com.br

RESUMO

O presente estudo teve como objetivo investigar a dimensão do fenômeno da pandemia na influência comportamental de pessoas do segmento corporativo e administrativo que se encontram em *home office* (trabalho remoto). A metodologia empregada para o desenvolvimento do trabalho foi de natureza qualitativa, com foco na análise fenomenológica, visando buscar a compreensão de um determinado fenômeno interrogado, não se preocupando com explicações e generalizações. Estruturou-se a partir da formulação de uma pergunta central, aplicação de pesquisa qualitativa e análise de dados, que seguem os princípios de Merleau-Ponty, sendo: descrição, redução e compreensão. Por meio desta estratégia metodológica, extraiu-se do discurso do sujeito unidades de sentido que permitiram o levantamento dos dados necessários à discussão dos impactos gerados pela pandemia em possíveis alterações comportamentais do público alvo estabelecido. Chegou-se às tais unidades de sentido: arranjo laboral; adaptação; produtividade; ansiedade; medo; sobrecarga; perímetro trabalho *versus* vida pessoal; comunicação; fragilidade de vínculos; qualidade de vida. Percebeu-se, enfim, pelo desvelar das análises dos discursos, que a particularidade do trabalho remoto, concomitante com a condição da pandemia, potencializou medos, incertezas e dúvidas quanto ao futuro.

Palavras-Chave: Pandemia. Trabalho remoto. Estresse ocupacional. Fenomenologia. Psicologia.

ABSTRACT

This work aimed to investigate the dimension of the pandemic phenomenon in the behavioral influence of people from the corporate and administrative segment who are in the home office (remote work). The methodology used for the development of the work was of a qualitative nature, with a focus on phenomenological analysis, aiming to seek the understanding of a certain phenomenon questioned, not worrying about explanations and generalizations. It was structured based on the formulation of a central question, application of qualitative research and data analysis, which follow the Merleau-Ponty principles, being: description, reduction and understanding. Through this methodological strategy, subjects' units of meaning were extracted from the subject's discourse, which allowed the collection of data necessary to discuss the impacts generated by the pandemic on possible behavioral changes in the established target audience. These units of meaning were arrived at: work arrangement; adaptation; productivity; anxiety; fear; overload; perimeter work versus personal life; Communication; fragility of bonds; quality of life. Finally, it was noticed by unveiling the analysis of the speeches, that the particularity of remote work, concomitant with the condition of the pandemic, increased fears, uncertainties and doubts about the future.

Keywords: Pandemic. Remote work. Occupational stress. Phenomenology. Psychology.

INTRODUÇÃO

O mundo tem sofrido com uma nova pandemia, induzida pelo novo coronavírus (COVID-19), uma doença respiratória nova, identificada pela primeira vez em Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China, em 2019, após serem diagnosticados vários casos de pneumonia. Trata-se de um tipo de coronavírus, que não tinha sido identificado em seres humanos. Os coronavírus são a segunda principal causa de resfriado comum após o rinovírus. A Organização mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2020, declarou que a infecção por COVID-19 era considerada uma pandemia (OPAS, 2020).

Com a disseminação da doença, planos de contingência não farmacológicos foram adotados pela maioria dos países na pandemia, a fim de limitar a propagação da COVID-19, nos âmbitos nacional e internacional. Dentre as recomendações sugeridas, têm-se: triagem de doentes suspeitos, restrições de viagens e o isolamento social (OPAS, 2020).

Melo (2020) aponta que o isolamento social surge da necessidade de separar pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, com o objetivo de evitar a propagação da transmissão e infecção. Do ponto de vista técnico, o isolamento pode ser realizado em ambiente domiciliar, devendo ser seguida a norma do Ministério da Saúde, que determinou um prazo de 14 dias de "quarentena", que corresponde com o tempo de detecção e manifestação viral no

corpo, podendo ser estendido ou não dependendo do resultado de exames laboratoriais.

No campo organizacional, o *home office*, tele trabalho ou trabalho remoto passou a ser uma das estratégias de colaboração com o isolamento social para diminuir o contágio e a proliferação do vírus, ressaltando-se que tal modalidade de trabalho já vinha sendo uma tendência adotada nos últimos anos, antes mesmo da pandemia da COVID-19. Santos; Miranda; Monti Junior (2020) apontam que o trabalho remoto é um fenômeno inerente e em conformidade com a evolução do mundo do trabalho e das demandas deste “homem” moderno. Ressaltam que nesta modalidade de trabalho não importa a cor, raça, idade, sexo, deficiência física ou o local onde o trabalhador se encontra, favorecendo até mesmo a inserção das pessoas que vivem fora de grandes centros urbanos. Por fim, enaltecem a mobilidade gerada pelo tele trabalho, uma vez que este permite gerar empregos nas mais diversas especializações e níveis hierárquicos em uma organização, sendo até mesmo uma estratégia de inclusão ao mercado de trabalho.

Se por um lado o trabalho remoto permitiu ou tem permitido as empresas manterem suas atividades neste cenário de pandemia, há a necessidade de se pensar no trabalhador, em sua jornada de trabalho, nas novas relações entre hora extra e adicional noturno, estipulação de quantidade de serviços do ponto de vista legal e jurídico, mas, também, sobretudo, na qualidade de vida das pessoas envolvidas neste cenário tão desafiador. Há de se lembrar de que não se trata, neste momento, única e exclusivamente da condição do trabalho remoto, mas do fenômeno da pandemia como um potencial agente estressor alicerçado pelo isolamento social. Uma outra questão de interesse é considerar quais fatores são determinantes para a instalação de um possível quadro de estresse ocupacional, uma vez que as relações de trabalho ocorrem no âmbito da residência do colaborador.

Desta forma, o presente estudo tem a seguinte questão norteadora, que foi levada a colaboradores de organizações que passaram ou passam pela condição do trabalho remoto e analisada à luz da fenomenologia: para você, como tem sido a experiência do trabalho remoto durante a pandemia da COVID-19? O que se esperou foi que as respostas trouxessem inferências quanto ao desempenho das funções dos entrevistados na organização (do trabalho), das suas tarefas do cotidiano (fora do trabalho) e se houve, na percepção destes, mudanças comportamentais, afetivas e emocionais mais evidentes neste período. De fato, estabeleceu-se como suposição que as atividades em trabalho remoto desencadearam alterações comportamentais que podem ser consideradas inerente a nova estratégia adaptativa ao trabalho e, conseqüentemente, à vida em tempo de pandemia da COVID-19.

A análise fenomenológica deve se voltar para os significados, para o vivido, respeitando certos parâmetros de validade científica, devendo ter vários cuidados ao se estabelecer “hipóteses” ao se apropriar desta construção metodológica. Dar coerência e sistematização para o discurso alheio não é tarefa fácil, de forma que

Peterson (1994) apud Macedo (1999, p. 37) propõe vários critérios a serem considerados:

- a) ser metodologicamente criativo e seguir a pesquisa criticamente;
- b) considerar sua subjetividade como podendo ser desenvolvida e articulada para prover as muitas formas de acesso aos resultados;
- c) estar consciente da não possibilidade de permissão destes resultados refletirem seus interesses e pressuposições, já que o estágio inicial de uma boa pesquisa fenomenológica envolve a imersão e o engajamento do pesquisador com o fenômeno de interesse;
- d) realizar um nível de análise diferente da análise das ciências naturais, suspendendo os pressupostos sobre a natureza do fenômeno a ser estudado;
- e) não apenas catalogar temas ou ideias, mas possibilitar uma visão e uma articulação da experiência estudada como constitutivas de significados, desenvolvendo uma clara avaliação de como o fenômeno se desdobra, e procurando ilustrar passo-a-passo os vários estágios de suas reflexões.

Macedo (1999, p. 38), ao parafrasear Dartigues (1992), considera um depoimento (discurso) tal como uma obra (de arte) de seu ator, pois este tende a dizer algo que vai além da própria escrita, da própria intencionalidade do autor, trazendo significados que serão “presentificados na relação que o leitor estabelecer com ele” (o discurso). Posiciona-se que o leitor retoma à sua “natureza eminentemente humana” quando se depara e se deixa tocar pela obra (discurso), tornando-se possível o encontro entre a intencionalidade do autor e a do próprio leitor. Ressalta que há a necessidade de “abertura ao conhecimento sensível do mundo, que não é intelectual-coisificador, mas vivencial-presentificador, ou seja, não coisificamos um depoimento escrito como objeto de estudo, mas vivenciamos e presentificamos para nós os seus significados”.

Fica evidente que, pela característica da questão norteadora lançada, há maiores possibilidades de se reconhecer neste estudo uma análise implícita do discurso. Considerando-se que a análise fenomenológica permite a ação intuitiva do pesquisador à acessibilidade ao sentido da experiência relatada pelo sujeito da pesquisa, integrando a intuição do cotidiano à investigação científica, não há como desprender-se desta nossa infundável capacidade interpretativa (MACEDO, 1999). A percepção do pesquisador sobre um determinado problema, sendo aqui a questão que norteia o trabalho, não se pode revestir de mera representação ou ser lançada como uma verdade absoluta, mas há a necessidade de se “compreender a realidade concreta, intencionalmente” (MERLEAU-PONTY, 1994 apud WENDHAUSEN; MELO; VIEIRA, 2018, p. 187).

A busca aqui proposta implica em uma análise “que correlacione a subjetividade de atos intencionais e a objetividade do objeto, tal qual ele se apresenta à consciência e não o que o objeto em si mesmo”. Evidencia-se, assim, que “o fenômeno não significa objeto, mas o modo, o aparecer do objeto, a vivência intencional do objeto” WENDHAUSEN; MELO; VIEIRA, 2018, p. 188). Não se trata de uma tarefa fácil:

A interrogação busca desvelar então, numa investigação de cariz qualitativo e abordagem fenomenologia, a qualidade do fenômeno situado, que se doa para o sujeito da percepção, ou seja, ela se mostra e se doa ao pesquisador, abrindo-se para as suas interpretações. Não há então categorias prévias que auxiliam na percepção da qualidade da pesquisa (seus predicativos), mas uma doação dos mesmos no momento do ato da percepção (BICUDO, 2011; MERLEAU-PONTY, 1994; 2006; 2012 apud WENDHAUSEN; MELO; VIEIRA, 2018, p. 189).

A intencionalidade da interpretação deste estudo foi construída em um cenário complexo, desconhecido a pouco tempo (pandemia), com elementos variáveis, de sujeito para sujeito. Por se referir a um fenômeno que envolve o sujeito e sua interação com o ambiente, assume-se um olhar apresentado por Hans Selye, na concepção clássica da Teoria da Síndrome Geral de Adaptação (SELYE, 1936; 1965; 1970 revisitado por ANTUNES NETO, 1998; 2003; 2017, 2018; 2019), conforme esquematizado na **Figura 1**.

Figura 1. Esquema da percepção do estresse, com foco na Teoria da Síndrome Geral de Adaptação.

Fonte: elaborado pelos autores.

Analisa-se, pela **Figura 1**, que o sujeito se encontra sob a tensão de um agente estressor comum a todos, a pandemia. A pandemia é um evento de disseminação mundial, espalhada em todos os continentes, com transmissão sustentada de sujeito para sujeito. Porém, nem todas as pessoas que vivem a pandemia encontram-se em trabalho remoto, vindo este a ser um agente estressor potencial. A magnitude deste agente estressor potencial é percebida, vivenciada e assimilada de forma distinta entre as pessoas que se encontram em regime remoto de trabalho. Levando-se em conta que o trabalho remoto não é o único fator exógeno que influencia o sujeito, outros necessitam ser considerados, tais como as mudanças

das relações tempo e espaço nas dimensões do trabalho *versus* lar, o convívio familiar, as estratégias de remodelação das relações afetivas no “tempo do trabalho” e no “tempo da família”, as interferências da dinâmica da família nas condições das tarefas específicas da agenda do trabalho. Enfim, são muitos os fatores exógenos, que somados aos fatores endógenos, relativos às predisposições internas do sujeito (genética, idade, resiliência, condição de saúde, entre outras), podem potencializar o desencadeamento de efeitos estressores. Os efeitos estressores possuem duas categorias: efeitos estressores (propriamente dito), que correspondem às mesmas manifestações observadas na maior parte das pessoas submetidas a um mesmo agente estressor. De forma generalizada, espera-se que haja um relato comum quanto a manifestações de ansiedade, preocupação com estabilidade profissional, alterações de padrões de qualidade de vida, por exemplo; os efeitos específicos são aqueles que apenas se manifestam para o sujeito, devendo ser considerada a relação estabelecida entre “sujeito *versus* fatores exógenos *versus* fatores endógenos”. Pode-se afirmar que nem todos desenvolverão a depressão durante este período tão perturbador, mas há a probabilidade de que este quadro seja percebido em algum discurso. Por fim, tem-se a estratégia na análise do discurso, onde o pesquisador debruça-se sobre o relato de um sujeito que deve ser considerado como uma entidade com identidade social e histórica próprias, com dizeres que devem ser apreciados e que necessitam ser percebidos à luz da fenomenologia. Tarefa complexa, dotada de alta responsabilidade, o que a torna mais fascinante.

Conforme explicitado na **Figura 1**, o trabalho remoto surge como um agente estressor potencial, e que pode ganhar maior dimensão quando se pensa que parcela dos colaboradores foi dispensada neste momento crucial que vivemos. O que será “do meu trabalho” quando tudo voltar “ao normal”? O que será “de mim” e como serão as novas demandas deste “meu trabalho” após a pandemia? A potencialidade de desencadeamento de estresse passa a ganhar contornos muito evidentes, pois toda a estruturação para o trabalho remoto (que se ouvia que seria algo a ser adotado “lá na frente”) foi concebida rapidamente e, para muitos, sem o preparo e recursos ideais para a sua execução, mas sobretudo, para a eficácia do mesmo. Rodrigues e colaboradores (2020, p. 2) colocam que:

Trabalhar em casa, sobretudo em contexto pandêmico, pode significar lidar com questões estruturais e psicológicas. Entre os trabalhadores que fazem *home office*, há aqueles cujas casas não comportam as demandas oriundas das organizações e cujas famílias têm exigido mais do seu tempo, principalmente no caso das mulheres e mães. Essa mudança exigiu a conformação do espaço doméstico como espaço de trabalho e tornou menos claros os limites entre o tempo de trabalho e de vida.

Rodrigues e colaboradores (2020) também salientam da necessidade de adaptação do colaborador, seja em relação a este novo modo de exercer as suas tarefas profissionais, seja quanto ao seu tempo. Todo lar possui o seu próprio tempo. Apontam, de forma interessante, que as estratégias de flexibilização do trabalho, mesmo antes da pandemia, já eram responsáveis pelo adoecimento dos

colaboradores uma vez que reduzia drasticamente as fronteiras entre a vida privada e o trabalho. Com a sobreposição entre trabalho e lar, tarefa profissional e compromissos familiares, tempo de trabalho e do lazer, provavelmente algum efeito específico do estresse pode manifestar-se para algum colaborador.

Importante também trazer a noção de que todo o escopo gerado sobre estresse ocupacional, estresse na organizações e Síndrome de *Burnout* surgiu das observações do que ocorria no espaço do trabalho formalizado na organização. O ambiente estressor era aquele da dimensão do cenário estabelecido na organização. Agora cabe a reflexão: ao considerar o trabalho remoto como agente potencializador do estresse no agravamento da pandemia, como pode-se articulá-lo na esfera destas categorias de estresse oriundas do ambiente de trabalho? Há Síndrome de *Burnout* no espaço do meu lar? Os fatores exógenos serão a minha família? Os efeitos estressores serão as minhas preocupações e ansiedades surgidas entre obrigações para com a família com aquelas da agenda do trabalho, porém que concorrem em mesmo tempo e espaço? Quem se responsabilizará pela minha condição de estresse? Muitas reflexões para novas inquietações de estudo.

Poder-se-ia considerar uma sindemia para o contexto apresentado (**Figura 2**)? Mendenhall (2017) e Mendenhall; Singer (2020) caracterizam sindemia como uma interação mutuamente agravante entre o contexto social e econômico que determinadas pessoas vivem e os respectivos problemas de saúde desta população. Sabe-se que a maneira como se pensa sobre as manifestações patológicas afeta o modo como se elaboram políticas de atendimento àqueles que se encontram em maiores desigualdades sociais e econômicas. Tem-se o exemplo do HIV/AIDS, que foi a primeira circunstância onde se reconheceu que os problemas sociais e de saúde agrupavam-se em comorbidade crescente a partir de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Atualmente, a questão da obesidade é vista pela estratégia sindêmica, tal como apresentado pelo Relatório da Comissão *The Lancet* (2019). Mendenhall; Singer (2020) apontam que a maioria dos estudos sindêmicos aborda as questões sobre abuso de substâncias, comportamento sexual de risco, depressão, violência por parceiro íntimo, estigma, doenças sexualmente transmissíveis e doenças não transmissíveis. Na proposta do presente estudo, entende-se que a estrutura convencional em medicina, terapêutica e saúde pública possa estar lidando com novas comorbidades e multimorbidades que decorrerão da pandemia e o regime de trabalho remoto, sobretudo no agravamento de problemas da ordem da saúde mental. Mendenhall (2017) observa na teoria das sindemias uma possibilidade de compreender melhor as estruturas convencionais em termos teórico-práticos, no propósito de elencar como fatores de nível macro promovem o agrupamento de doenças no nível da população e impactam a ocorrência de doenças no nível individual.

Figura 2. Uma visão da possível sindemia global vivida.

Fonte: adaptado da Relatório da Comissão The Lancet (2019).

O que se conhecia como estresse ocupacional ganhou contornos mais evidentes para aqueles colaboradores que se mantiveram em seu espaço de trabalho. Tem-se apresentado que os profissionais da saúde e trabalhadores envolvidos com a COVID-19 tiveram manifestação maior da síndrome de *Burnout* (HUMEREZ; OHL; SILVA, 2020), que, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11), a Síndrome de *Burnout* (QD85) é resultante do estresse crônico no local de trabalho e suas características incluem exaustão de energia, sentimentos de negativismo (apatia) e a eficácia profissional reduzida. Sabia-se, mesmo antes da pandemia, que as pressões desta categoria de trabalho, os conflitos inerentes a sobrecarga, interesses e responsabilidades técnicas das funções na área da Saúde, que preza pela busca e zelo da qualidade no cuidado para o outro, poderiam contribuir para o desequilíbrio emocional destes profissionais (DAL'BOSCO et al., 2020).

Outras profissões nem sempre tiveram os aspectos relacionados ao estresse tão bem estudados quanto aquelas que envolvem profissionais da saúde. O que dizer em tempo de pandemia? Importante a contribuição de Oliveira; Beuren (2020), ao observarem o caso de profissionais da área de contabilidade, que se depararam com elementos adicionais do trabalho relacionados, como alterações tributárias dos seus clientes estabelecidas pelo governo, sem ter um período prévio de preparação dos sistemas e de treinamento. Avançaram ao observarem mediação do estresse no trabalho na pandemia na relação da sobrecarga de trabalho com duas dimensões específicas da síndrome de *Burnout*: exaustão emocional e despersonalização.

Losekann; Mourão (2020) acrescentam que os desafios surgidos para o trabalhador em condição de trabalho remoto foram muitos, desde a necessidade do aprendizado rápido de novas tecnologias, do estabelecimento de novas formas de interação e comunicação entre as equipes, até a conciliação e entrelaçamento entre

vida familiar e o trabalho. Ressaltam que a busca de uma estratégia de adaptação ao tele trabalho, como classificam, em tempo recorde, sem que houvesse possibilidades de estruturação e planejamento, deve ser levada em conta quando se abordam questões relativas a produtividade, bem-estar e saúde mental, principalmente dos trabalhadores.

Medeiros e colaboradores (2020) refletem que a crise mundial vivida hoje, em decorrência da COVID-19, pode despertar diversos desafios econômicos, políticos e sociais, mas também emergir como uma oportunidade de desafiar cada pessoa no mundo a pensar sobre a necessidade de tomar consciência da importância do autocuidado em todos os sentidos, tanto físico como psicológico e social. Porém, tem-se o desafio das organizações entenderem que, nesta nova contextualização do trabalho, haverá a necessidade de mudar as dinâmicas de interação com o seu colaborador. Tem-se, aqui, o interesse de analisar as percepções deste colaborador, suas experiências com o isolamento social, o distanciamento das relações tradicionais do trabalho e suas estratégias para viver nesta “nova normalidade” que se manifestou tão abruptamente.

O presente artigo tem como objetivo geral experienciar a investigação fenomenológica, enquanto possibilidade de um trabalho de graduação, como abordagem viável para a compreensão do fenômeno do trabalho remoto na pandemia. Especificamente, espera-se elucidar paralelos entre o estresse ocupacional remoto e aquele, bem estabelecido pela literatura, de regime presencial.

METODOLOGIA

Tipo de Pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, de objetivo descritivo e de abordagem qualitativa, à luz da fenomenologia. Na fenomenologia busca-se o significado que os sujeitos atribuem às suas experiências vividas, significado que será revelado pelo discurso do sujeito. Martins; Bicudo (1989, p. 45) colocam que “nem sempre é possível obter descrições dos sujeitos acerca do fenômeno em estudo, podendo se recorrer à entrevista”. Desta forma, a pesquisa fenomenológica tem seu início com a formulação de uma pergunta ou questão norteadora. Nesta pesquisa, lançou-se a seguinte questão norteadora: Para você, como tem sido a experiência do trabalho remoto durante a pandemia da COVID-19?

A interrogação é fruto de algo que incomoda o pesquisador e que faz com que surja uma necessidade de obter uma resposta à sua indagação. Seria o surgimento de um conhecimento pré-reflexivo, uma vez que o investigador tende a possuir certa familiaridade com a questão, mas ainda não tem o conhecimento totalmente refletido (BRITTO JUNIOR; FERES JUNIOR, 2011).

Participantes da Pesquisa

A pesquisa foi realizada com profissionais da área administrativa e corporativa (n = 8; sendo enviados 10 questionários, ao todo), que estavam ou estiveram desempenhando as mesmas funções daquelas do regime presencial, pelo menos por um ano, e que a empresa tenha adotado o trabalho remoto por no mínimo quatro meses (fatores em estudo estabelecidos como critérios de inclusão). Tais condições foram entendidas como elementos de uma seleção prévia ou critério de inclusão, conforme a **Tabela 1**. Os participantes convidados desta pesquisa, pelo fato de todos os critérios de seleção prévia serem bem delimitadores, surgiram do conhecimento profissional dos pesquisadores deste estudo. Considerou-se que não houve parcialidade de escolha de participação, pelo fato da análise ser um fenômeno novo, distinto, complexo e difícil de ser estabelecido. Todas as informações de busca para geração de conhecimento científico, torna-se, portanto, aceitável pela ótica das pesquisas emergentes na pandemia.

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa (n = 8).

Sujeitos da Pesquisa	Formação Acadêmica	Ocupação Organizacional	Tempo de Trabalho na Empresa	Tempo em Regime de Trabalho Remoto
Sujeito 1 Feminino, 37 anos	Nível superior	Assistente de Negócios	10 anos	7 meses
Sujeito 2 Feminino, 35 anos	Nível superior	Gerente Financeira	3 anos	8 meses
Sujeito 3 Masculino, 47 anos	Nível superior	Comprador	7 anos	7 meses
Sujeito 4 Masculino, 42 anos	Nível superior	Analista de Fluxo de Materiais	20 anos	5 meses
Sujeito 5 Feminino, 32 anos	Nível superior	Analista de Sistemas	15 anos	7 meses
Sujeito 6 Masculino, 28 anos	Nível superior	Analista de Negócios Júnior	1 ano e 9 meses	6 meses
Sujeito 7 Masculino, 43 anos	Nível superior	Analista de Fluxo de Materiais	10 anos e 5 meses	7 meses
Sujeito 8 Masculino, 61 anos	Nível superior	Chefe de Programação de Produção	35 anos	7 meses

Fonte: elaborado pelos autores.

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, o número de participantes foi determinado a partir do momento que os discursos se mostrassem suficientes para

responder às indagações iniciais propostas pelos pesquisadores. O recebimento da questão norteadora e de elementos para determinar se o sujeito, de fato, possuía os critérios de inclusão foram encerrados quando não foram obtidos fatos novos, que atendessem aos rigores de redução fenomenológica propostos por Heidegger (1998b) apud Turole (2016). O critério adotado para a análise da pesquisa foi a obtenção de unidades. Ressalta-se que a questão norteadora foi enviada por e-mail da pesquisadora principal aos contatos pré-selecionados dos pesquisadores.

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (CEP-FMPFM), com parecer consubstanciado favorável à sua execução, recebendo o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) número 38662220.4.0000.5425, com número de parecer 4.347.329. O CEP-FMPFM também considerou pertinente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado pelos pesquisadores, os quais foram assinados pelos voluntários, de forma que os responsáveis pela pesquisa se prontificaram a esclarecer quaisquer dúvidas sobre os riscos e benefícios de participação, bem como demais procedimentos de ordem ética.

Análise dos Dados

A análise dos dados seguiu o padrão fenomenológico apresentado por Martins (1992 apud TUROLE, 2016) e por Kaneko; Almeida; Antunes Neto (2018), de acordo com os pressupostos de Merleau-Ponty:

- **Descrição fenomenológica:** que possui três elementos: 1. A percepção, que toma para si a primazia no processo de reflexão; 2. A consciência que se dirige para o mundo, [...] que é a descoberta da subjetividade e da intersubjetividade; 3. O sujeito com possibilidade de experienciar o corpo vivido, através da consciência, e sendo capaz de dialogar com os outros e com o mundo.
- **Redução:** é um procedimento de investigação que, por intermédio da reflexão intuitiva, interna, permite passar do objeto à essência do mesmo, fixando-o em sua intencionalidade.
- **Compreensão:** toda compreensão do mundo envolve a compreensão da própria existência, a auto compreensão. Cada pessoa tem um horizonte particular onde a compreensão se realiza. Desta forma compreende-se o mundo e os outros sob uma perspectiva individual, um ponto de vista exclusivo. Da compreensão, pode-se dizer também que está sempre atrelada à interpretação; só interpretamos o que previamente foi compreendido, sendo a linguagem responsável para torná-la explícita.

Ao final do trabalho, esperou-se chegar nas unidades de sentido com enfoque no fenômeno estabelecido (trabalho remoto em tempo de pandemia), que permitiram

a discussão à luz da fenomenologia com o enfoque da Psicologia. A definição da conduta qualitativa adotada apenas foi possível quando se chegou, ou não, em unidades de significado da pesquisa.

Riscos e Benefícios da Pesquisa

Estabeleceu-se como riscos de pesquisa para o presente estudo: a invasão de privacidade; a necessidade de remeter a questões sensíveis e éticas do trabalho; a possibilidade de desvelar pensamentos e sentimentos nunca revelados; a ideia de estigmatização a partir do conteúdo revelado; a divulgação errônea de dados confidenciais registrados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); o tempo do sujeito ao responder à questão norteadora. Contudo, as providências para garantir a não violação e a integridade dos documentos (questão norteadora e TCLE) foram asseguradas em sua máxima completude, da mesma forma que zelar-se-á pela confidencialidade das informações, para que se evitem quaisquer possibilidades da pesquisa trazer prejuízos de confidencialidade, de privacidade, de exposição da imagem da pessoa e outros aspectos que provoquem danos a autoestima, prestígio e perdas econômicas/financeiras.

O benefício esperado foi proporcional à dinâmica estabelecida para a análise dos dados: o voluntário do estudo participou do experimento dentro do conforto delimitado pela sua rotina de vida, sem que houvesse pressão de tempo para envio ou elaboração da resposta (dentro do prazo de uma semana estabelecido como viável), não sofrendo posteriores arguições sobre o teor de sua resposta, tendo em vista que contribuirá para a compreensão de um fenômeno tão importante e complexo que apenas a sua experiência vivida poderá nos desvelar: o trabalho remoto em tempo de pandemia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes que responderam ao questionário desta pesquisa trouxeram elementos de suas vivências no período vigente da pandemia da COVID-19. As afetações diante do cenário, o modo de operar frente às organizações de trabalho, casa e família, a própria relação consigo mesmo. Os mesmos tiveram total liberdade para descrever e narrar suas experiências, por meio de uma pergunta aberta. A partir disso, contaram suas histórias e, lançados à luz de um olhar fenomenológico, pretende-se aqui, leitor, conversar sobre as falas, partindo-se de recortes que foram divididos em unidade de sentido. Trata-se, portanto, de um percurso que tem como foco central a narrativa do sujeito, o qual expressa-se da forma como o fenômeno se mostra para si, como o fenômeno do trabalho remoto, por exemplo, reverbera em sua existência.

Com isso, identificou-se os elementos entendidos como centrais e norteadores das falas dos participantes, pautando-se sempre pelo eixo principal do trabalho; a compreensão foi composta de uma leitura de todas as entrevistas, aproximando-se das vivências dos participantes. Para tal, as entrevistas foram relidas, a fim de estabelecer cuidado ao revelar o conteúdo que se apresentava diante da leitura, numa preocupação em manter fiel e fidedigno ao relato dos participantes.

As unidades de sentido foram os vieses a partir da descrição fenomenológica que se deu, entendendo que, uma leitura por esta ótica, possibilita várias interpretações analíticas. Então, desta forma, as unidades de sentido foram colocadas a partir do sentido que se mostrou neste caminho.

Elas foram categorizadas da seguinte forma:

- Arranjo laboral;
- Adaptação;
- Produtividade;
- Ansiedade;
- Medo;
- Sobrecarga;
- Perímetro trabalho *versus* vida pessoal;
- Comunicação;
- Fragilidade de vínculos;
- Ergonomia;
- Qualidade de vida.

Estas unidades simbolizam os aspectos lidos a partir do que se mostrou da experiência dos participantes, representadas na nuvem de palavras vista na **Figura 3**:

Figura 3. Nuvem de palavras derivadas das unidades de sentidos, sendo as palavras pandemia, trabalho remoto e estresse ocupacional inseridas enquanto determinantes para a representação dos significados.

Fonte: elaborado pelos autores.

O método fenomenológico tem por objetivo desvelar e percorrer o fenômeno da forma como ele se mostra; se apresenta. Não se parte de um conhecimento anterior, dado a priori. Ou seja, trata-se de uma suspensão de saberes antecedentes e se aproxima a fim de indagar e atravessar o fenômeno da forma como ele se mostra. Portanto, a fenomenologia se constitui a partir da narrativa, da descrição por meio das palavras, para explicitar o fenômeno. A partir disso, pode ser possível (d)escrever (CRITELLI, 2006):

Desta feita, antes de detalhar um método, a fenomenologia produziu uma nova ontologia. Somente nos familiarizando e compreendendo essa ontologia, isto é, somente começando a entrar em contato com outros significados para homem, mundo, pensamento, ser, verdade,

tempo, espaço, etc., para além daqueles que nos foram legados pela nossa tradição ocidental metafísica, é que podemos começar a entender a possibilidade de um jeito fenomenológico de compreender o mundo. (CRITELLI, 2006, p. 8).

Critelli (2006) demonstra que a interrogação é a premissa básica, pois é “a forma mais plausível de captar expressar, verdadeiramente, o que são e como são as coisas” (p. 11, 2006). Se a fenomenologia parte da interrogação e investigação dos fenômenos que se apresentam, como se sustenta essa concepção? Assim, o mesmo autor infere que não se trata de sair atrás de uma compreensão do fenômeno que se apresenta, atribuindo um saber e conhecimento dado *a priori*. Investigar é uma abertura, é um modo de suspensão de saberes e aproximação daquilo “que queremos saber dele mesmo” (p. 27, 2006).

A seguir, tem-se a forma como foi desenvolvida a estratégia de descrição, redução e compreensão dos discursos obtidos. Não se tratam de resultados, tais como aqueles obtidos pelas pesquisas quantitativas, disponibilizados em tabelas. Neste caso, a tabela é apenas, e unicamente, um elemento de organização textual.

Tabela 2. Análise do discurso do sujeito 1.

Sujeito 1
<i>“(...) ele não entendia que eu precisava ficar aquele período do dia isolada, em um quarto com a porta fechada”. Unidade de sentido: arranjo laboral.</i>
<i>“(...) fui explicando e hoje ele já bate na porta antes de entrar e sempre que me vê, pergunta se meu trabalho já acabou (...). Unidade de sentido: adaptação.</i>
<i>“(...) não é fácil concentrar 100% no trabalho quando estamos em casa. Sempre tem algo que nos distrai ou alguma coisa para fazer (...). Unidade de sentido: produtividade.</i>
<i>“(...) tento não me preocupar como será quando tiver que retornar ao trabalho presencial (...). Unidade de sentido: ansiedade.</i>
<i>“(...) sei que será bem difícil porque hoje tenho muito mais qualidade de vida trabalhando em casa (...). Unidade de sentido: medo</i>

Fonte: elaborado pelos autores.

Interessante atentar-se ao relato de um sujeito que enfrenta vários problemas e preocupações, de intensas manifestações, por suas unidades de sentido. Não se trata apenas em adaptar-se a uma nova condição de espaço laboral, com finalidade de não incomodar uma rotina pré-estabelecida no lar: a produtividade, que será cobrada pela organização, deverá manifestar-se neste “novo espaço”, com personagens conhecidos – a família, porém em conotação ainda não vivenciada. Adaptar-se, acima de tudo, ao enfrentamento dos sentimentos de culpa, insegurança, frustração e até, ingratidão, quando não for compreendida que a obrigação “trabalho” necessita ser vista separadamente da obrigação “mãe”, “zeladora da família”, “acolhedora”. Por outro lado, percebe-se um forte instinto maternal, que pode ser a força de superação para todas as somas destes medos, quando surge o relato de que, pelas possíveis estratégias de enfrentamento que devem estar sendo elaboradas, tudo tem valido a pena em nome da “qualidade de vida” percebida neste novo contexto. O anseio, percebe-se, é decorrente de um medo maior de ter de “deixar” a família. Família não se deixa.

Uma vez que o processo adaptativo foi instalado e acolhido, até mesmo envolto, pela família, toda a incerteza do momento vivido até pode parecer boa. “Rebentam os muros erigidos em tempos de que a ideia de que as coisas são. Desviar o foco, ajuda a fixar determinada realidade diferente da realidade existente, sendo que o passado não se pode alterar, por já ter acontecido, e o futuro, que não existe, pode ser medonho (...)” (SOUSA, 2020, p 5-6). Vê-se, com clareza (?) um certo desvio de foco, ao creditar melhora em qualidade de vida no contexto contraditório da pandemia. Como se houvesse um bloqueio da racionalidade em prol da proteção aos seus, daqueles que precisarão lidar com os novos riscos após a ultrapassagem da crise atual. O mundo lógico, capitalista, que reassumirá o tempo estabelecido na pandemia, poderá tirar-lhe seu sentimento de proteção. Afinal, todo um esforço dispendido para adaptar-se ao problema, e quando há a assimilação deste, a ordem volta a imperar. Ruptura de ciclo adaptativo envolve força de dominação pelo sujeito. Haverá tal força? As unidades de sentido “medo” e “ansiedade” podem estar relacionadas a esta ruptura. Inverter a tendência instalada não deverá ser um processo fácil para o sujeito que nos concedeu tal discurso.

Tabela 3. Análise do discurso do sujeito 2.

Sujeito 2
<i>"(...) trabalhar de casa era um sonho, porém (sic) hoje digo que virou um pesadelo (...)".</i> Unidade de sentido: frustração.
<i>"(...) confesso que estou trabalhando muito mais (...)".</i> Unidade de sentido: sobrecarga.
<i>"(...) mais ainda assim não consigo tempo para mim, os afazeres domésticos se misturam com o trabalho e tudo estressa (...)".</i> Unidade de sentido: perímetro trabalho versus vida pessoal.

Fonte: elaborado pelos autores.

Nada mais emblemático quando os sonhos se tornam os próprios pesadelos. O sonho é uma representação daquilo que queremos de melhor para a vida, mesmo sabendo que a realidade não será mudada na manhã seguinte. O pesadelo, ao contrário, é o despencar no abismo, onde, mesmo se gritar, provavelmente, ninguém ouvirá. Como desfrutar do “melhor” que a vida me deu, se me sinto frustrado? O sofrimento trazido pelo sujeito compete ou até supera a condição da frustração. Ou é o resultado potencializado desta. Criar expectativa positiva (trabalhar em casa) frente ao cenário da pandemia pôde ter sido uma estratégia desfavorável de enfrentamento. Não se trata do tão almejado *home office* glamurizado do mundo globalizado. Trata-se, sim, de um episódio de imposição.

Tal como no conto de Lilia Momplé, “O Sonho de Alima”, que vem ao mundo em um contexto sociocultural complexo (seria aqui comparado à pandemia), por meio de um “esforço-sobre-humano” (a unidade de sentido “sobrecarga”), expelida por um “corpo magoado” (a unidade de sentido “perímetro trabalho versus vida pessoal”), o discurso do sujeito 2, mulher, alinha-se às análises feitas por Mapera (2014, p. 210):

(...) o sonho tem contornos ambivalentes muito profundos, de acordo com as características da personagem protagonista e de acordo com as situações reais da vida. Sonhar pode ser uma forma de lutar contra a rotina/apatia e potenciar a esperança; o sonho pode ser configurado como dúvida do sujeito em relação ao presente e ao futuro; pode ser peregrinação conciliadora da memória e interpretativa dos acontecimentos que abalam o cotidiano; mas também é, muitas vezes, uma forma fugaz de busca da identidade simbólica.

Não se trata de uma personagem trazida pelo ensaio da literatura moçambicana, em meio ao sofrimento e angústia de uma mãe aterrorizada pela opressão de uma sociedade que não lhe conferiu direitos e nem lhe tratou como “sujeito da vida”, mas sim, aqui, de um discurso concedido por um sujeito real, mulher, com experiências e expectativas tão perturbadoras como estas ensombradas na citação direta de Mapera. Há muito em comum do limite da ligação da escrita fantástica de Momplé sobre o mundo emergido do discurso do sujeito 2. Há uma intenção discursiva muito forte de frustração, explícita e sustentada nesta análise.

Tabela 4. Análise do discurso do sujeito 3.

Sujeito 3
<i>“(...) sou de uma geração que tinha acesso direto a fábrica e a falta de estar no dia-a-dia da operação está sendo um desafio muito grande (...)”.</i> Unidade de sentido: arranjo laboral.
<i>“(...) uma reunião presencial você mede as palavras para uma cobrança e você entende (sem dúvidas de interpretação) o que está sendo pedido (...)”.</i> Unidade de sentido: comunicação.
<i>“(...) acho que a pior situação é a falta que faz o dia a dia, as conversas de corredores, os almoços, as conversas informais que fazem um ambiente de trabalho mais gostoso(...)”.</i> Unidade de sentido: fragilidade de vínculos.

Fonte: elaborado pelos autores.

O sujeito 3 apresenta-se como alguém que veio de outra geração, o que já possibilita compreender o quão difícil tem sido seu arranjo laboral neste novo cenário. Ao citar Castells (2009), Nogueira; Patini (2012, p. 123) já nos contemplavam, em 2012, ao afirmarem que “(...) no capitalismo informacional, o ambiente em redes das organizações gera um grande distanciamento físico entre as pessoas no cotidiano do trabalho”. Torna-se explícito no discurso do sujeito 3 que a comunicação direta, próxima, afetiva, é uma necessidade real sua, tendo, ainda, uma dificuldade em adaptar-se às estratégias de trabalho remoto e às necessidades específicas determinadas pelo fluxo de informações geradas pela sua ocupação.

Medeiros e colaboradores (2020), ao refletirem diretamente sobre a pandemia, remetem-se a um embasamento fenomenológico-existencial de Viktor Frankl e a obra “Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração”. Relatam que Frankl descreve três fases psicológicas enquanto prisioneiro no campo de concentração. Solicita-se, agora, com o devido respeito, a permissão para aludir sobre a pandemia, a narrativa do sujeito 3 e a obra de Frankl. No “estado de choque”, os prisioneiros desenvolviam pensamentos e sentimentos compartilhados da ilusão do indulto, querendo acreditar que logo tudo aquilo passaria. Pela própria unidade de sentido “fragilidade de vínculos”, fica evidente a angústia de que o sujeito 3 espera fervorosamente a passagem deste período da pandemia. Parece não haver uma estratégia de adaptação ou enfrentamento, o que pode conduzi-lo a uma “fase de apatia, insensibilidade emocional, desleixo interior e a indiferença”. Compreende-se que há uma reclusão, nada velada, imposta, para o sujeito 3, que o impede de adaptar-se ao contexto da pandemia, o que, provavelmente, mesmo que subjetivamente, leva-o a refletir sobre o “sentido da vida” e o “sentido no sofrimento” (Medeiros et al., 2020, p. 6). Mas a memória afetiva, expressa pelo sujeito 3 em “(...) *as conversas de corredores, os almoços, as conversas informais que fazem um ambiente de trabalho mais gostoso (...)*”, dão a percepção que este tem se mantido humano, ressurgindo a cada dia, com alegria de viver. “Depois de liberto”, a terceira fase de Frankl, fica a confiança de que haverá um sujeito que dará mais importância e significado pessoal (mais ainda do que se desvelou em seu discurso) para as relações interpessoais.

Tabela 5. Análise do discurso do sujeito 4.

Sujeito 4
“(...) <i>achei um pouco estranho e tive algumas dificuldades tal como conciliar o trabalho com as atividades do dia a dia(...)</i> ”. Unidade de sentido: arranjo laboral.
“(...) <i>as coisas foram se encaixando e hoje estou bem acostumado e sou totalmente a favor do home office (...)</i> ”. Unidade de sentido: adaptação.
“(...) <i>uso o tempo que gastava com o deslocamento até o escritório para prática de esporte, estudos e lazer com a família(...)</i> ”. Unidade de sentido: qualidade de vida.

Fonte: elaborado pelos autores.

O estranhamento inicial, relatado pelo sujeito 4, pareceu ter sido uma primeira reação de alarme, característica do estresse, ao novo cenário que se apresentava. Mas as reações de alarme são facilmente reversíveis quando o organismo busca a adaptação aos agentes estressores (ANTUNES NETO, 2017). Importante compreender que o discurso é desvelado pela coerência sequencial das estratégias de adaptação: com o arranjo laboral (estratégia) determinado pelo trabalho remoto (agente estressor), “(...) *as coisas foram se encaixando* (...) (adaptação), permitindo até tempo disponível “(...) *para prática de esporte, estudos e lazer com a família*” (resultado favorável para a unidade de sentido “qualidade de vida”). Uma mudança radical e mais assertiva nas atitudes frente à vida pode ter sido a estratégia de enfrentamento do sujeito 4.

Tabela 6. Análise do discurso do sujeito 5.

Sujeito 5
“(...) <i>havia uma rotina diária e de um dia para o outro essa rotina não existia mais, comecei a trabalhar em casa</i> (...)”. Unidade de sentido: arranjo laboral.
“(...) <i>precisei começar a cozinhar e sinceramente não gosto disso, não podia ir ver meus pais eu ia na casa deles todos os dias, conciliar casa, trabalho e filha</i> (...)”. Unidade de sentido: adaptação.
“(...) <i>medo de sair de casa e pegar o vírus</i> (...)”. Unidade de sentido: medo
“(...) <i>não há um corte entre empresa e casa, tudo se tornou uma coisa só, a cabeça não desliga</i> (...)”. Unidade de sentido: perímetro trabalho <i>versus</i> vida pessoal.
“(...) <i>queria poder voltar ao trabalho presencial, rever meus amigos, conversar com as pessoas, descontraír um pouco</i> (...)”. Unidade de sentido: vínculos sociais.

Fonte: elaborado pelos autores.

Pode-se, aqui, fazer um contraponto ao discurso anterior, do sujeito 4. Há a percepção da busca de estratégia de adaptação ao fenômeno, mediada pelo sujeito 5. A adaptação inicia-se por uma necessidade em aprender a cozinhar, porém com um argumento mais denso, pois agora tem-se outra pessoa envolvida, ou percebida, neste relato (a filha), o que a torna um elemento potencializador da estratégia de

adaptação. Elementos potencializadores (o próprio fato de ter começado a cozinhar) podem induzir efeitos estressores de fácil assimilação (não gostar de cozinhar), o que não chegarão a conduzir a uma resposta estressora de maior magnitude, desde que o efeito tenha intensidade, duração e frequência assimiláveis pelo sujeito.

Mas ao trazer outros elementos como “(...) *a cabeça não desliga (...)*”, “(...) *queria poder voltar ao trabalho (...)*”, torna-se perceptível que não há assimilação satisfatória do agente estressor indutor (a pandemia), ao explicitar “(...) *medo de sair de casa e pegar o vírus (...)*” e do agente estressor potencializador (trabalho remoto), este reforçado pela unidade de sentido “vínculos sociais”. Tem-se, portanto, a possibilidade de se desencadear efeitos estressores específicos e que favoreçam a instalação de um quadro mais severo de estresse. Barros e colaboradores (2020, p. 9) descrevem que há um impacto mais evidente de estresse em adultos jovens e mulheres, condição do sujeito 5, sinalizando um “segmento demográfico de maior vulnerabilidade, que demanda a aplicação e o aprimoramento das estratégias de preservação e atenção à saúde mental durante a pandemia”.

Tabela 7. Análise do discurso do sujeito 6.

Sujeito 6
“(...) <i>nos primeiros meses precisei regular muito o uso do celular para evitar distrações (...)</i> ”. Unidade de sentido: perímetro trabalho <i>versus</i> vida pessoal.
“(...) <i>tive que investir também em uma boa cadeira de escritório para trabalhar sem dores nas costas (...)</i> ”. Unidade de sentido: ergonomia/arranjo laboral.
“(...) <i>comecei a me exercitar ao ar livre três vezes por semana, o que tem me ajudado muito. Um dos benefícios do home office é o fato de não perder o tempo de transporte para o trabalho e a hora de almoço é bem mais proveitosa (...)</i> ”. Unidade de sentido: qualidade de vida.

Fonte: elaborado pelos autores.

O sujeito 6 trata-se do mais novo daqueles que tiveram seu discurso analisado. Interessante perceber da preocupação quanto ao uso do celular nesta nova configuração do ambiente de trabalho (unidade de sentido “perímetro trabalho

versus vida pessoal”), pois parece haver uma distinção ética mediada pelas atividades pelo trabalho remoto no âmbito do seu próprio lar. Mesmo em seu “próprio domínio”, refletiu-se sobre um provável encurtamento do tempo disponível para a execução das tarefas do trabalho (percepção acelerada do tempo) (FERREIRA, 2017). Ainda por Ferreira (2017, p. 138), “um tempo que deixa de ser mediado e passa a se estabelecer como imediato, no que concerne às demandas laborais – estamos, portanto, diante de uma nova experiência com relação ao tempo”. Trata-se, segundo o autor, de um “fenômeno social da distração concentrada” (p. 145).

Mas observa-se uma postura positiva perante a condição instalada do trabalho remoto, com um arranjo laboral mediado pela preocupação ergonômica do seu novo posto de prestação de serviços. A atitude do jovem em aceitar (e muitas vezes querer) a trabalhar em *home office* facilita o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento na pandemia, pois este já apresenta maior familiaridade com tecnologias de comunicação e maior nível de autonomia (MENDES; HASTENREITER FILHO; TELLECHEA, 2020). Fica evidente no sujeito 6 que houve assimilação positiva do cenário, uma vez que o mesmo relata melhoria em aspectos da sua qualidade de vida.

Tabela 8. Análise do discurso do sujeito 7.

Sujeito 7
<i>“(…) equilibrar as atividades pessoais com o home office é o maior desafio, sala de jantar virando escritório, EAD dos filhos (…).”</i> Unidade de sentido: perímetro trabalho versus vida pessoal.
<i>“(…) todas as atividades em apenas 24 horas e uma cobrança interna muito dura (…).”</i> Unidade de sentido: arranjo laboral.
<i>“(…) não queremos fazer parte da estatística do desemprego (…).”</i> Unidade de sentido: medo.

Fonte: elaborado pelos autores.

O sujeito 7 deixa transparecer a tensão em seu discurso. Não se trata apenas de alguém que busca adaptação, mas sim de quem está em enfrentamento constante, o que pode determinar um esgotamento psíquico e físico caso não haja resolutividade. Ao trazer que há *“(…) uma cobrança interna muito dura (…).”*, alarda-

se a possibilidade de manifestações mais intrínsecas e potencializadas do estresse. Junto a um arranjo laboral de extrema dificuldade de execução, somam-se “desafio” e “medo”. Sentir-se desafiado é um elemento impulsor para o início do enfrentamento às reatividades ao estresse. Porém, deve-se posicionar-se em alerta em condições psíquicas e físicas adequadas, que consumam menos energia de ativação para os eventos adaptativos.

O que parece é que o sujeito 7 vive um “medo derivado”, que, segundo Bauman (2008), orienta seu comportamento, afetado pela sua percepção do mundo e as expectativas que guiam suas escolhas comportamentais, quer haja ou não uma ameaça imediatamente presente. No caso do sujeito em análise, o medo deriva do desafio e da cobrança a nós confidencializados. Não há escolhas a serem feitas, mas sim acatadas, o que reforça a iminente sensação de ameaça. Como se fosse um medo secundário, oriundo de um rastro de experiência passada de um enfrentamento de ameaça direta (BAUMAN, 2008), como um resquício de algo que sobrevive e que ameaça a sua vida e a sua integridade. Parece-nos alguém que valoriza o que tem por medo de não o ter logo que passar a pandemia. Permite-nos acreditar que o medo, aqui, seja o fator que desencadeia a insegurança deflagrada, provavelmente por ameaçar a segurança de seu sustento e da sua família. Há um perigo eminente, que:

(...) vem de fora, fora do nosso eu, da nossa realidade cotidiana, atravessa fronteiras, penetra nas nossas casas e ameaça contaminar nosso corpo e nossa interioridade. Ele se apresenta com as características de um trauma: súbito, incontrolável, invasivo, desorganizador, terrorífico e paralisante (SILVA, 2020, p. 83).

Tabela 9. Análise do discurso do sujeito 8.

Sujeito 8
<p>“Sem dúvida alguma, este período tem nos dado a oportunidade de novos aprendizados e desafios, o que creio ser muito positivo, tanto para a experiência profissional de cada um como também para a empresa”. Unidade de sentido: arranjo laboral e perímetro trabalho versus vida pessoal.</p>

Fonte: elaborado pelos autores.

O sujeito 8, no alto dos seus 61 anos de idade e de 35 anos de atuação na mesma empresa, traz o aconchego reconfortante de quem, provavelmente, passou por outras experiências impactantes em sua vida e soube superá-las e ajudar a

outras pessoas superarem-nas. Pode até dissimular uma certa projeção de esperança, exacerbada. Parece-nos aquele vizinho querido, sempre desejando um bom dia encorajador, esbanjando otimismo. Seu discurso merece uma análise à altura de Chico Buarque, na certeza de que, “apesar de vocês”, - COVID-19 e a pandemia -, que “inventaram a tristeza” em tempo de trabalho remoto, “amanhã será outro dia”. Por hora, tenham a fineza de “desinventar”...

*Apesar de você
Amanhã há de ser
Outro dia
Você vai ter que ver
A manhã renascer
E esbanjar poesia
Como vai se explicar
Vendo o céu clarear
De repente, impunemente
Como vai abafar
Nosso coro a cantar
Na sua frente*

(Chico Buarque de Holanda, “Apesar de Você”)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo a investigação de elementos determinados pela pandemia do novo coronavírus em tempo de trabalho remoto, que possam ter sido potencializados e atuados como desencadeadores de alterações comportamentais importantes de serem trazidas para o debate da Psicologia, a luz da fenomenologia. Buscou-se elucidar a relação entre o estresse experienciado de modo remoto e o estresse do trabalho que se era percebido em regime presencial. Manteve-se a coerência do que se é esperado para uma investigação fenomenológica enquanto possibilidade de trabalho de graduação, com abordagem viável e percurso metodológico confiável.

Por meio da análise do discurso foi possível entender, identificar e interpretar no campo da linguagem, as unidades de sentido, que são tudo aquilo que se atribui um sentido ao ler e escrever. Desvelaram-se como unidades de sentido mais evidentes o medo, a ansiedade, a adaptação, o arranjo laboral, a produtividade, a sobrecarga, a comunicação, o perímetro trabalho *versus* vida pessoal, a fragilidade de vínculos, a qualidade de vida e a ergonomia. Essas unidades refletem o momento vivido pela pandemia, onde há um cenário grande de incertezas e desconfianças que

são experimentadas por todos os seres humanos do mundo todo. Houve, ainda, a fragmentação de uma concepção clássica de emprego para uma emergente e imposta, onde, talvez, nem todos estivessem prontos para o “novo paradigma da tecnologia da informação”, que há tempos vinha se penetrando no ambiente laboral. Sem contar que a concepção sobre a síndrome de *Burnout* e a relação com o trabalho remoto necessitam ser melhor compreendidas, haja vista que o atributo relevante para a instalação da síndrome é o ambiente corporativo do trabalho.

Espera-se que o trabalho contribua para as análises das percepções de mudanças comportamentais dos sujeitos em modalidade de trabalho remoto durante a pandemia, bem como colabore com futuras pesquisas por meio do enfoque metodológico aqui adotado. Viu-se pelos discursos concedidos a necessidade de inserção de um colaborador frente a uma condição disruptiva entre tecnologia e vida pessoal, conduzindo a uma hiperconectividade reativa, tendo o isolamento social um efeito potencializador para o dano existencial.

Por fim, considerou-se admissível que, a partir das análises dos discursos e das unidades de sentidos levantadas, a percepção inicial de que as atividades em trabalho remoto permitiram desvelar aspectos comportamentais que podem ser consideradas inerentes desta nova estratégia adaptativa ao trabalho e, conseqüentemente, à vida em tempo de pandemia do COVID-19. Percebeu-se, assim, a particularidade do trabalho remoto quando este é concomitante a um período carregada de medos, incertezas e dúvidas quanto ao futuro.

REFERÊNCIAS

ANTUNES NETO, J. M. F. **Modificações morfofuncionais do tecido muscular induzidas pela atividade excêntrica**: um estudo global dos processos adaptativos. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação Física, Departamento de Atividade Física Adaptada, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1998.

ANTUNES NETO, J. M. F. **Estudo da relação entre estresse oxidativo e síntese de proteínas de estresse “HSP70” no sangue de animais submetidos a diferentes níveis de exercício físico**. Tese (Doutorado) – Instituto de Biologia, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2003.

ANTUNES NETO, J. M. F. Estresse Oxidativo, Envelhecimento e Qualidade de Vida. In: ZAMAI, C. A.; FILOCOMO, M.; RODRIGUES, A. A. (Orgs.). **Qualidade de Vida, Diversidade, Sustentabilidade**. 1^a. ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2015, v. 01, p. 53-66.

ANTUNES NETO, J. M. F. **Mecanismos Moleculares das Microlesões Celulares e Adaptação ao Exercício Físico**. 1ª ed. São Paulo: ArtExpressa Editora, 2017. 289 p.

ANTUNES NETO, J. M. F. **Síndrome Metabólica: Caminhando pelo Vale da Morte**. 1ª. ed. São Paulo: ArtExpressa, 2019. v. 01. 204 p.

BARROS, M. B. A.; LIMA, M. G.; MALTA, D. C.; SZWARCOWALD, C. L.; AZEVEDO, R. C. S.; ROMERO, D.; SOUZA JÚNIOR, P. R. B.; AZEVEDO, L. O.; MACHADO, I. E.; DAMACEDO, G. N.; GOMES, C. S.; WERNECK, A. O.; PEREIRA DA SILVA, D. R.; PINA, M. F.; GRACIE, R. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. **Epidemiol. Serv. Saude**, Brasília, v. 29, n. 4, e2020427, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742020000400018>. Acesso em: 08 nov., 2020.

BAUMAN, Z. **Medo Líquido**. Tradução: MEDEIROS, C. A. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BRITTO JÚNIOR, A. F.; FERES JÚNIOR, N. A utilização da técnica da entrevista em trabalhos científicos. **Evidência**, Araxá, v. 7, n. 7, p. 237-250, 2011.

CRITELLI, D.M. **Analítica do Sentido: uma aproximação e Interpretação do real de orientação fenomenológica**. – 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.

DAL' BOSCO, E. B.; FLORIANO, L. S. M.; SUPIEN, S. V.; ARCARO, G.; MARTINS, A. R.; ANSELMO, A. C. C. A saúde mental da enfermagem no enfrentamento da COVID-19 em um hospital universitário regional. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, supl. 2, e-20200424, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-71672020001400153&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 23 ago. 2020.

FERREIRA, I. S. O(a) intelectual em tempos de internet: a ética do(a) trabalhador(a) online. **Impulso**, Piracicaba, v. 27, n. 69, p. 133-150, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v27n69p111-128>. Acesso em 08 nov. 2020.

HUMEREZ, D. C.; OHL, R. I. B.; SILVA; M. C. N. Saúde mental dos profissionais de enfermagem do Brasil no contexto da pandemia covid-19: ação do Conselho Federal de Enfermagem. **Cogitare Enfermagem**, v. 25, e104115, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/74115/40808>. Acesso em: 12 set. 2020.

KANEKO, E. K.; ALMEIDA, E. L.; ANTUNES NETO, J. M. F. Compreensão sobre tecnologia da informação verde na visão de gestores. **Revista Consciesi**, Itapira, v. 03, n. 01, p. 109-139, 2018.

LOSEKANN; R. G. C. B.; MOURÃO, H. C. Desafios do tele trabalho na pandemia covid-19: quando o home vira office. **Caderno de Administração**, v. 28, ed. Especial, p. 71-75, 2020. Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm/article/view/53637>. Acesso em: 03 ago. 2020.

MACEDO, S. M. Análise fenomenológica de depoimentos escritos: apresentando e discutindo uma possibilidade. **Revista Estudos de Psicologia**, v. 16, n. 1, p. 35-44, 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/estpsi/v16n1/04.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2020.

MAPERA, M. J. C. O silêncio do medo em “O Sonho de Alima”, de Lília Momplé. **Revista Forma Breve**, n. 11, p. 201-211, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.34624/fb.v0i11.5380>. Acesso em 08 nov. 2020.

MARTINS, J. **Um enfoque fenomenológico do currículo**: educação como poíesis. São Paulo: Cortez, 1992. 142 p.

MELO, K. (2020). **COVID-19**: saiba a diferença entre quarentena e isolamento. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/covid-19-saiba-diferenca-entre-quarentena-e-isolamento>. Acesso em: 27 ago. 2020.

MEDEIROS, A. Y. B. B. V.; PEREIRA, E. R.; SILVA, R. M. C. R. A.; DIAS, F. A. Fases psicológicas e sentido da vida em tempos de isolamento social por pandemia COVID-19: uma reflexão a luz de Viktor Frankl. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 5, e122953331, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i5.3331>. Acesso em 08 nov. 2020.

MENDES, D. C.; HASTENREITER FILHO, H. N.; TELLECHEA, J. A realidade do trabalho home office na atipicidade pandêmica. **Revista Valore**, Volta Redonda, v. 5 (edição especial), p. 160-191, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22408/rev502020655160-191>. Acesso em: 08 nov. 2020.

NOGUEIRA, A. M.; PATINI, A. C. Trabalho remoto e desafio dos gestores. **Revista de Administração e Inovação**, São Paulo, v. 9, n.4, p.121-152, out/dez. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.5773/rai.v9i4.800>. Acesso em 08 nov. 2020.

OLIVEIRA, R. N.; BEUREN, I, M. Sobrecarga e estresse no trabalho durante a pandemia de Covid-19: influência no desenvolvimento de *Burnout* em profissionais contábeis. **XX USP International Conference in Accounting**. Anais. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE [OPAS] (2020). **Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus)**. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:COVID-19&Itemid=875. Acesso em 10 set. 2020.

RODRIGUES, A. C. A.; MOSCON, D. C. B.; QUEIROZ, G. C.; SILVA, J. C. Trabalhadores na pandemia: múltiplas realidades, múltiplos vínculos. Capítulo 12, p. 15-22. In: MORAES, M. M. **Os Impactos da Pandemia para o Trabalhador e suas Relações com o Trabalho [recurso eletrônico]**. Coleção: O Trabalho e as Medidas de Contenção da COVID-19: Contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho no Contexto da Pandemia. Volume 2. Porto Alegre: Artmed, 2020.

SELYE, H. **Stress**: a tensão da vida. São Paulo: Ibrasa, 1965.

SELYE, H. The evolution of the stress concept: stress and cardiovascular disease. **American Journal of Cardiology**, v. 26, n. 3, p. 289-298, 1970. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0002-9149\(70\)90796-4](https://doi.org/10.1016/0002-9149(70)90796-4).

SOUSA, V. O passado tranquiliza, o futuro mete medo: reflexões sobre o impacto social da pandemia da COVID-19, a partir do livro *O futuro tem futuro*, de Jacques Séguéla (1998). **RepositoriUM**, Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, p. 1-9, 2020 Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/64809>. Acesso em 08 nov. 2020.

TUROLE, D. C. S. **Simulação realística como recurso metodológico no ensino de graduação em enfermagem**: percepção do aluno. 2016. 167 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Tecnologia e Inovação em Enfermagem, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.

WENDHAUSEN, M.; MELO, S. M. M.; VIEIRA, R. M. Recolha e análise de dados numa perspectiva fenomenológica: registros das redes sociais como corpus documental numa investigação em educação. **Cadernos de Pesquisa**, São Luís, v. 25, n. 4, p. 185-206, 2018. Disponível em: <http://www.periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/10448/6046>. Acesso em 01 nov. 2020.

MENDENHALL, E. Syndemics: a new path for global health research. **The Lancet**, v. 389, n. 10072, p. 889-891, 2017. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(17\)30602-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30602-5/fulltext). Acesso em: 30 ago. 2020.

MENDENHALL, E.; SINGERR, M. What constitutes a syndemic? Methods, contexts, and framing from 2019. **Curr Opin HIV AIDS**, v. 15, n. 4, p. 213-217, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32412998>. Acesso em: 30 ago. 2020.

461

RELATÓRIO DA COMISSÃO THE LANCET 2019. **A sindemia global da obesidade, desnutrição e mudanças climáticas**. Disponível em: https://alimentandopoliticas.org.br/wp-content/uploads/2019/08/idec-the_lancet-sumario_executivo-baixa.pdf. Acesso em: 02 nov. 2020.

SANTOS, F. H. S.; MIRANDA, M. S.; MONTI JUNIOR, B. A importância do contrato de tele trabalho durante a pandemia do COVID-19. **Revista Interciência**, Catanduva, v. 1, n. 4, p. 1-7, 2020.

SILVA, P. S. L. O medo e a experiência do tempo, do espaço e do contato durante o confinamento. **Cad. Psicanál. (CPRJ)**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 42, p. 81-92, 2020.

Os autores declararam não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.